

Алынmış nəticələr 20-39 yaşlı müayinə olunmuşlardakı göstəriciləri 2,3 dəfə, 40-59 yaşındakıları ilə -1,5 dəfə ötür keçirdi.

Yuxarıda deyilənlərə əsasən involütiv dəyişikliklər səbəbindən parodontun funksional faydalılığının yaşla əlaqəli azalması haqqında nəticə çıxartmaq olar.

Tədqiqatın nəticələrinin təhlili aşağıdakı qanuna uyğunluqları qeyd etməyə imkan verir: İP-lu 20-39 yaşlı şəxslərdə bütün funksional qruplarının dişlərinin laxlaması fizioloji norma çərçivəsindədir və 0,6 mm-dən artıq deyil. İP-lu 40-59 yaşlı müayinə olunanlarda kəsici dişlərin, premolyarlar və molyarların laxlaması orta hesabla 0,78 mm, köpək dişlərin isə -0,71 mm təşkil etmiş və bu göstəricini bu yaş qrupu üçün şərti fizioloji norma hesab etmək olar; eyni zamanda 60 yaşdan yuxarı insanlar üçün nisbi fizioloji norma orta hesabla 1,2 mm təşkil edir. Müxtəlif anatomik qruplarına məxsus olan dişlərin laxlamasına dair klinik tədqiqatların nəticələri destruktiv-iltihabi prosesinin nəzərə çarpan təzahürləri olmadan parodontun vəziyyətindəki baş verən yaşla əlaqəli xüsusiyyətlərinin mövcud olması haqqında fikir söyləməyə imkan verir.

Xəstənin yaşı müalicənin medikamentoz sxemlərini mühüm korreksiya, onlara osteogenezin stimulyatorlarını və vitamin-mineral komplekslərini daxil etməyə vadar edir.

Müalicənin məhsuldarlığı və müalicə-profilaktik komplekslərin arasındakı müddət həmçinin yaşdan asılıdır. Protez konstruksiyasının seçilmə, xüsusilə - körpüyəbənzər və ya bəzən protezi üçün dayaq dişlərinin miqdarının plamlaşdırılmasında parodontun yaşla əlaqəli xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır.

Ədəbiyyat

1. Безрукова И. В. Агрессивные формы пародонтита. / И. В. Безрукова, А. И. Грудянов. - ООО «Медицинское информационное агентство». - 2002 - 127 с.
2. Бутюгин И. А., Кокшарова Е. П. Структура заболеваемости и состояние полости рта у

“пожилых” пациентов. В сб.: Актуальные проблемы медицинской науки, технологий и профессионального образования: Мат-лы третьей уральской научно-практической конференции, - 2001 - С. 126-128.

3. Жулев Е. Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний пародонта. / Жулев Е. Н. - Ниж. Новгород, НГМА, - 2003. - 320 с.

4. Иванов В. С. Заболевания пародонта. - 3-е изд., перераб. и доп. - м.: медиц. информ. агентство. - 1998. - 296 с.

5. Дмитриева Л. А. Современные аспекты клинической пародонтологии / - М.: МЕДпресс. - 2001 - 128 с.

6. Лемецкая Т. И. Этиология, патогенез, классификация заболеваний пародонта // стоматология. - 1998. - с. 48-49.

7. Пристром М. С. Старение физиологическое и преждевременное. Место статинов в предупреждении преждевременного старения / М. С. Пристром, В. Э. Сушинский, И. И. Семенов, Е. П. Воробьева // Медицинские новости. - 2009. - №6. - С. 25-30.

8. Структура заболеваемости и состояние полости рта у “пожилых” пациентов. В сб.: Актуальные проблемы медицинской науки, технологий и профессионального образования: / Бутюгин И. А., Кокшарова Е. П. Мат-лы третьей уральской научно-практической конференции, - 2001 - С. 126-128.

9. Slavicek R. The Masticatory Organ. Functions and Disfunctions. Klosterneuburg, Gamma Med. - 2006 г. - С. 306-415.

10. Ahn H. J., Paik S. K., Choi J. K., Kim H. J., Ahn D. K., Cho Y. S., Kim Y. S., Moon C., Bae Y. C. Age-related changes in the microarchitecture of collagen fibrils in the articular disc of the rat temporomandibular joint. Arch. Histol. Cytol. - Oct. 2007. - V. 70, N 3. - P. 175-181.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУХОМОТОРНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Юхименко Л.І.

Доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, НДІ фізіології імені Михайла Босого

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4455-6233>

Черкаси, Україна

FUNCTIONAL PROFILE OF PROVISION OF AUDITORY MOTOR REACTIVITY DEPENDING ON INDIVIDUAL AND TYPOLOGICAL PROPERTIES OF HUMAN HIGHER NERVOUS ACTIVITY**Yukhymenko L.***Doctor of biological sciences, associate professor, associate professor of anatomy, physiology and physical rehabilitation**Cherkasy national university named after Bohdan Khmelnytskyi,
Scientific research institute of physiology named after Mykhailo Bosyi**ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4455-6233>**Cherkasy, Ukraine***Анотація**

У студентів з різним рівнем функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП) проведено аналіз регуляції серцевого ритму та кровообігу головного мозку під час сенсомоторної діяльності по диференціюванню складної слухової інформації. Встановлені вірогідно нижчі значення спектральних показників серцевого ритму та вищі показники артеріального притоку у групі з високим ФРНП у порівнянні з студентами, що мали низький її рівень. Обговорюється роль ФРНП в активації вегетативних механізмів регуляції кардіоневрологічних функцій людини.

Abstract

An analysis of the regulation of a heart rate and a cerebral circulation during the sensorimotor activities is carried out in students with different levels of the functional mobility of nervous processes (FMNP) according to the differentiation of the complex auditory information. Significantly lower values of the spectral indicators of the heart rate and higher indicators of the arterial inflow in the group with high FMNP in comparison with students who had its low level were established. The role of FMNP in the activation of autonomous mechanisms of regulation of the human cardioneurological functions is discussed.

Ключові слова: церебральна гемодинаміка, функціональна рухливість нервових процесів, серцевий ритм, переробка інформації.

Keywords: cerebral hemodynamics, functional mobility of nervous processes, heart rate, information processing.

Вступ. Пошук шляхів профілактики інсультів, енцефалопатій, когнітивних дисфункцій, інфарктів продовжує залишатись нагальним завданням сучасної фізіології та медицини. Останнім часом «помолодшання» кардіо- та цереброваскулярних захворювань створює не аби яку проблему для суспільства, підвищуючи ризик ранньої інвалідизації та раптової смертності [1, 2]. Основні причини розвитку такої патології найчастіше пов'язують з гіподинамією, переїданням, хронічним стресом, гіпертонією, недосипанням, шкідливими звичками [3]. Разом з тим, все більше вчених наголошують на необхідності врахування індивідуальних особливостей протікання нервових процесів людини, що індукують реактивність організму, а також причетні до гормональної секреції, імунологічного захисту, рівня стресостійкості тощо [4, 5, 6]. Не викликає сумнівів, що врахування сили, врівноваженості та функціональної рухливості нервових процесів може надати можливість опосередковано судити про зміни обміну речовин у клітинах, теплопродукції, електричного стану та працездатності нервової тканини. Слід зазначити, що сьогодні потребують вивчення як питання вегетативного забезпечення мозкової діяльності, так і впливу центральної регуляції на роботу серця. Саме тому цей аспект продовжує залишатись відкритим, а невинний ріст кардіocereбральних патологій робить його актуальним.

Метою досліджень було вивчення функціональних показників мозку і серця залежно від рівня функціональної рухливості нервових процесів.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження виконано на базі НДІ фізіології імені Михайла Босого; сформовано дві групи обстежуваних, протестованих за функціональною рухливістю нервових процесів (ФРНП): в першій групі студенти ($n_1 = 42$ особи), у яких виявлено високий рівень ФРНП та в другій групі ($n_2 = 42$ осіб) – низький її рівень. Всі обстежувані були практично здоровими чоловіками, віком $19 \pm 1,0$ років. Використано дані аналізу результатів інструментального обстеження варіабельності серцевого ритму та кровообігу головного мозку в умовах спокою та під час виконання переробки інформації на комп'ютері, що відповідало біоетичним принципам і підтверджується висновками комісії з питань біоетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 2.03.2021р. (наказ про створення комісії №291, 22.12.2015р.).

ФРНП визначали за методикою М.В. Макаренка [7] на комп'ютерному комплексі «Діагност-1». Для оцінки рівня ФРНП використовували час з переробки 120 подразників по диференціюванню позитивних і гальмівних подразників в режимі «зворотного зв'язку».

Мозковий кровообіг досліджували у першій половині дня, в положенні сидячи методом реоенцефалографії (РЕГ) на приладі РеоКом ХАІ Medica у фронто-мастоїдальному (FM) відведенні. Вираховували: амплітудно-частотний показник (АЧП, 1/с), показники діаметру крупних ($T_{к.у.о.}$), середніх і мілких ($T_{с.і.м.,у.о.}$) судин, дикротичний індекс (ДІ, %),

частоту серцевих скорочень (ЧСС, уд/хв). Реєстрація РЕГ проводилась у стані спокою (вихідні дані) та на 5-й хвилині переробки слухової інформації.

Одночасно (як в умовах спокою, так і під час сенсомоторного реагування) фіксували спектральні характеристики серцевого ритму (СР) на приладі «Cardiolab+». Спектральний аналіз СР проводили за показниками сумарної потужності спектра (Total Power - ТРмс²), потужності спектра на дуже низьких (VLFмс²), низьких (LFмс²) і високих (HFмс²) частотах.

В якості навантаження використовували 5-хвилинний тест по переробці слухової інформації у режимі «зворотного зв'язку». Обстежуваному необхідно було упродовж 5 хв. якомога швидше сприймати і давати правильні відповіді на серію позитивних і гальмівних подразників, які подавались через навушники бінаурально і відтворювались один за одним. На початку дослідження обстежуваний отримував інструкцію, згідно якої за умов появи звуку 1000 Гц (високий тон) слід швидко натиснути і відпустити пальцем правої руки праву кнопку. Поява звуку в 300 Гц (низький тон) вимагала швидкого натиску і відпускання пальцем лівої руки лівої кнопки. На звук в 600 Гц (середній тон) – гальмівний

подразник – не натискати жодної з кнопок. Подача кожного наступного подразника автоматично змінювалась залежно від правильності відповіді. Після вірної відповіді вона скорочувалась, а в разі помилки – подовжувалась на 20 мс. Чим більше подразників зміг переробити обстежуваний за 5 хв. роботи, тим вище рівень сенсомоторного реагування. Експозиція першого подразника складала 1000 мс. Статистична обробка отриманих даних проводилась з використанням пакету програм «Microsoft Excel 2010».

Результати та їх обговорення. Відомо, що церебральна гемодинаміка характеризується варіабельністю, що відображає метаболічні потреби мозку залежно від умов існування [8] та індивідуальних особливостей людини [9]. Виявлено, що як фонові показники мозкового кровообігу, так і спектральних характеристик СР у людей з різним рівнем ФРНП не мали суттєвих розбіжностей ($p \geq 0,05$). Аналіз же показників мозкового кровообігу, зафіксованих під час переробки інформації вказав на існування відмінностей у судинній реактивності осіб різних груп. Встановлено достовірне збільшення ($p \leq 0,05$) та зменшення АЧП ($p \leq 0,05$), відповідно у обстежуваних першої та другої груп (табл. 1).

Таблиця 1.

Функціональний профіль забезпечення слухомоторного реагування людей з різним рівнем функціональної рухливості нервових процесів ($M \pm m$)

Показники	Рівень функціональної рухливості нервових процесів	
	високий (фон/переробка)	низький (фон/переробка)
Кількість перероблених подразників за 5 хв	561,2±23,4	354,4±31,2
АЧП, 1/с	0,34±0,02/0,45±0,01*	0,29±0,02/0,17±0,03**
ДІ, %	70,9±4,6/57,2±5,1*	74,2±5,3/61,1±4,3*
ЧСС, уд/хв	72,3±4,7/77,8±5,3	74,1±5,2/88,6±6,4**
T _{к.} , у.о.	0,87±0,05/0,82±0,03	0,81±0,02/1,18±0,04**
T _{с. і м.} , у.о.	0,60±0,06/0,47±0,01	0,52±0,03/0,64±0,04**
ТР, мс ²	6812,3±72,1/1367,1±46,7*	7324,2±77,3/5014,2±66,3#
VLF мс ²	2717,1±52,4/570,1±22,6*	3291,0±67,8/2611,2±54,1#
LF мс ²	2687±57,8/486,0±42,4	2705±55,6/1205,1±47,8**
HF мс ²	1406,3±42,7/280,4±43,6*	1304±51,2/1179,2±53,3#

* - достовірність відмінностей показників обстежуваних $p \leq 0,05$ відносно фонів у своїй групі, # - $p \leq 0,05$ відносно показників обстежуваних з високим рівнем ФРНП в умовах переробки інформації.

Таблиця містить авторські дані.

Обстежувані з високим рівнем ФРНП характеризувались зниженням T_{с. і м.}, що забезпечувало приток збагаченої на кисень та глюкозу крові. На відміну від цього, особи з низькою градацією досліджуваної типологічної властивості вищої нервової діяльності (ВНД) демонстрували збільшення і T_{к.} і T_{с. і м.}, що свідчило про обмеження мозкової перфузії. Як в осіб першої, так і другої групи притосувальні зміни церебрального кровообігу супроводжувались зниженням показників ДІ та підвищенням ЧСС, яке було більш суттєвим в обстежуваних з низькою ФРНП. Ймовірно, така динаміка мозкового кровообігу обстежуваних з високим рівнем ФРНП, які переробляли значно більшу кількість інформації порівняно з представниками дру-

гої групи, виникла у відповідь на підвищення метаболічних потреб внаслідок високої функціональної активності мозку. Характер змін церебральної гемодинаміки осіб з низькою ФРНП вказував на розвиток внутрішньо-системного розбалансування процесів внаслідок розумового напруження, яке створювалось під час переробки інформації, та можливе їх виснаження. Співставлення спектральних показників СР осіб різних груп під час переробки слухової інформації встановило достовірне нижче значення потужності ТР, VLF і HF у обстежуваних з високою ФРНП порівняно представників групи з низькою її градацією ($p \leq 0,05$). Ймовірно, у осіб з низькою ФРНП відбувалось під час переробки інформації посилення централізації управління СР та

активізація метаболічного рівня регуляції, що свідчить про вплив вищих вегетативних центрів на підкіркові структури симпатичного відділу автономної нервової системи [10, 11]. Результати кореляційного аналізу виявили зв'язок показників ФРНП як зі спектральними характеристиками СР і кількістю перероблених подразників, так і з показниками мозкового кровообігу (рис. 1).

Чим вищий був у обстежуваного рівень ФРНП, тим нижчі показники потужності серцевого спектру і $T_{c. i. m.}$ та більша кількість перероблених подразників і значення АЧП.

Рис. 1. Кореляції між показниками кількості перероблених подразників, ФРНП, потужністю хвиль спектру СР та церебрального кровообігу; вказано тільки достовірні позитивні і негативні зв'язки ($p < 0,05$).

З іншого боку, отримані результати вказують на існування злагодженої функціональної системи по забезпеченню церебральної гемодинаміки під час переробки складної слухової інформації, яка значно відрізняється своїми характеристиками у людей з високим і низьким рівнем функціональної рухливості нервових процесів.

Існування низки факторів, що чинять вплив на мозковий кровообіг: в'язкості крові, артеріального тиску, ауторегуляції судин, біохімічних коливань концентрацій дихальних газів, гормонів тощо [12, 13], а також особливостей індивідуальних і типологічних властивостей функціонування вищих відділів ЦНС [14], робить необхідним їх врахування під час організації і плануванні освітньої та трудової діяльності, розробки шляхів захисту від ішемії, розвитку втоми, боротьби з інсультом, набряками головного мозку.

Висновки. Встановлено існування зв'язку між функціональною рухливістю нервових процесів, механізмами регуляції серцево-судинної системи та церебрального кровообігу в умовах слухомоторного реагування, що відображається у функціональному профілі показників кровообігу мозку та характеристик серцевого ритму. Особам з високою ФРНП притаманним є зниження тону судин розподілу і опору, підвищення артеріального притоку, нижчі значення спектральних характеристик потужності серцевого спектру. Функціональний профіль обстежуваних з низькою

Отже, ФРНП, як індивідуальна та типологічна властивість ВВД, слугуючи нейродинамічним базисом швидкісного безпомилкового диференціювання складної слухової інформації, чинить значний вплив на вегетативні механізми регуляції серцево-судинної системи, обумовлюючи певний тип церебральної гемодинаміки. Встановлені нами функціональні профілі за показниками діяльності головного мозку і серцево-судинної системи залежно від рівня ФРНП демонструють існування різних механізмів ауторегуляції церебральних судин, нейрогенного та гуморального контролю ритму серця.

ФРНП відрізняється порівняно вищими показниками спектру серцевого ритму, тонічного напруження артерій різного калібру та пригнічення кровонаповнення мозку. Вважаємо, що врахування вегетативних проявів індивідуальних та типологічних особливостей переробки слухової інформації сприятиме моніторингу функціонального стану людини та ранній діагностиці нозологічної патології серця і мозку.

Список літератури

1. Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Галка М.С., Юхименко Л.І., Хоменко С.М. Спосіб психофізіологічної оцінки функціонального стану слухового аналізатора. – Патент на винахід № 96496; Державна служба інтелектуальної власності України МПК А 61В5/16, UA № заявки а 2010 02225; заявл. 01.03.2010; опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21.
2. Макаренко М.В. Онтогенез психофізіологічних функцій людини / М. В. Макаренко, В.С. Лизогуб. – Черкаси: Вертикаль, Вид. ПП Кандич С. Г., 2011. – 256 с.
3. Демидов В.А. Особенности гемодинамики и потребность миокарда в кислороде у молодых здоровых лиц / В.А. Демидов // Материалы XX съезда физиологического общества им. И.П. Павлова. – М., 2007. – 463с.
4. Хлюзей Н.К. Особенности эпидемиологии инвалидности при заболеваниях нервной системы в

Украине / Н.К. Хлюзей, В.А. Голик, Н.А. Гондуленко, Т.С. Мищенко // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011; 5(43): 13-16.

5. Горбась І.М. Епідеміологічна ситуація щодо серцево-судинних захворювань в Україні: 30-річне моніторування / І.М. Горбась // Практична ангиологія. – 2010; 9-10:6-10.

6. Kuruvilla A. Factors associated with misdiagnosis of acute stroke in young adults / A. Kuruvilla, P. Bhattacharya, K. Rajamani K. [et al.] // J. of Stroke. Cerebrovasc. Dis. – 2010. – № 8. – P. 10-16.

7. Van Es A.C.G.M. Association between total cerebral blood flow and age related changes of the brain / A.C.G.M. van Es, J. van der Grond, V.H. ten Dam, A.M. de Craen, G.J. Blauw, R.G.J. Westebdorp, F. Admiraal-Behloul, M.A. van Buchem // PLoS ONE. – 2010; 5:3:1-6.

8. Thayer J.F. The relationship of autonomic imbalance, heart rate variability and cardiovascular disease risk factor // J.F. Thayer, S.S. Yamamoto, J.F. Brosschot // Int. J. of Cardiology. – 2010; 141:2:122-131.

9. Лесовой В.Н. Медицина пограничных состояний: теория и практика донологической диагностики / В.Н. Лесовой // Науковий журнал МОЗ України. – 2013; 2(3): 49-60.

10. Покровский В.М. Регуляторно-адаптивный

статус в оценке стрессоустойчивости человека / В.М. Покровский, А.Н. Мигалев // Физиология человека. – 2012; 38(1): 77-81.

11. Амамчян А.Э. Гемодинамические варианты регуляции кровообращения и особенности сосудистых реакций у подростков с нейроциркуляторной дистонией / А.Э. Амамчян // Журнал фундаментальной медицины и биологии. – 2016; 1: 48-51.

12. Халявкина И.О. Индивидуально-типологические особенности гемодинамики в юношеском возрасте / И.О. Халявкина // Журнал фундаментальной медицины и биологии. – 2017; 1:38-44.

13. Дегтяренко Т.В. Онтологія визначення основних властивостей нервової системи людини в концепції розробки проблеми індивідуальності / Т.В. Дегтяренко // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2018; 5(14): 266-274.

14. Yukhymenko Liliia. Link between brain circulation and nervous mobility of athletes and non-athletes during the orthostatic test / Liliia Yukhymenko, Mykola Makarchuk, Yevgeniy Imas, Shcherbashyn Yakiv, Lesia Korobechnikova, Georgiy Korobechnikov [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2020; 20(6):3660-3670.